

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 656:658.5

DOI 10.5281/zenodo.19231199

БЕЛОВ Валерий Игоревич^{1,2},
ПАВЛЮЧЕНКОВ Роман Эдуардович²

¹ Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Петербургское шоссе, 10, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия, 196605

² Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, Средний проспект В.О., д. 57/43, Санкт-Петербург, Россия, 199178

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ В ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы управления развитием транспортной организации в условиях современной экономической и технологической среды. Проанализированы ключевые факторы, влияющие на эффективность работы транспортных компаний, включая внешние экономические, политико-правовые, социальные и технологические условия. Представлены теоретические подходы к управлению развитием, включая системный, инновационный и процессный подходы. На примере транспортной компании «Лейдинг» проведён анализ внутренней структуры, оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ), а также определены стратегические направления развития. Предложены практические рекомендации по цифровизации логистических процессов, оптимизации операционных затрат, обновлению автопарка и повышению эффективности управления человеческим капиталом. Результаты исследования могут быть использованы для повышения конкурентоспособности транспортных организаций и формирования устойчивого механизма управления их развитием.

Ключевые слова: транспортная организация, управление развитием, логистика, цифровизация, SWOT-анализ, стратегическое управление, операционная эффективность, инновации, человеческий капитал, мультимодальные перевозки.

Введение. Транспортные организации в современной экономике выполняют системообразующую функцию, обеспечивая непрерывность товарных потоков, территориальную связанность рынков и устойчивость хозяйственных процессов. Динамика отрасли определяется одновременным воздействием макроэкономической нестабильности, трансформации логистических цепочек, технологической модернизации и усиления требований к качеству сервиса. В таких условиях управление развитием транспортной организации выходит за рамки оперативного администрирования и становится стратегическим инструментом обеспечения долгосрочной эффективности и адаптивности предприятия.

Развитие транспортной компании представляет собой не только наращивание объёмов перевозок или расширение автопарка, но и качественную трансформацию управленческих механизмов, внедрение цифровых решений, повышение организационной гибкости и оптимизацию ресурсной структуры. Конкурентоспособность в отрасли во многом определяется способностью компании синхронизировать стратегические цели с изменяющимися условиями внешней среды, рационально распределять ресурсы и формировать устойчивые конкурентные преимущества.

Существующие исследования в области стратегического и логистического управления, как правило, фокусируются на отдельных аспектах повышения операционной эффективности либо на применении универсальных инструментов стратегического анализа. Однако специфика транспортной деятельности требует комплексного подхода, учитывающего взаимосвязь технологических, организационных, финансовых и кадровых факторов развития. В этой связи возрастает необходимость разработки целостной концепции управления развитием транспортной организации, ориентированной на долгосрочную устойчивость и повышение её рыночных позиций.

Цель исследования состоит в формировании комплексного подхода к управлению развитием транспортной организации на основе анализа внутренних ресурсов и факторов внешней среды, а также в разработке стратегических направлений, обеспечивающих повышение её конкурентоспособности и устойчивости функционирования.

Научная новизна работы заключается в разработке авторской системной модели управления развитием транспортной организации, интегрирующей стратегические цели предприятия, его ресурсный потенциал и инструменты анализа внешней и внутренней среды в единую организационно-экономическую конструкцию. В исследовании управление развитием рассматривается не как совокупность разрозненных управленческих решений, а как целостный процесс трансформации ключевых бизнес-процессов, направленный на формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Предложенная модель позволяет структурировать направления стратегического развития транспортной компании с учётом отраслевой специфики, макроэкономических факторов и современных требований цифровой трансформации.

Материалы и методы. Методологическая основа исследования базируется на положениях теории стратегического управления, концепциях организационного развития и современных подходах к управлению логистическими системами. В работе применяется комплексный подход, позволяющий рассматривать транспортную организацию как открытую социально-экономическую систему, функционирующую во взаимодействии с внешней средой и подверженную влиянию многофакторных изменений.

В качестве информационной базы исследования использованы данные открытых источников, материалы официального сайта транспортной компании «Лейдинг», аналитические публикации в сфере транспортной логистики, а также научные труды, посвящённые вопросам стратегического управления и повышения эффективности транспортных предприятий.

Для достижения поставленной цели применён совокупный инструментарий качественного стратегического анализа. Оценка внутреннего потенциала предприятия проведена с использованием метода SWOT-анализа, позволяющего систематизировать сильные и слабые стороны организации, а также выявить возможности и угрозы внешней среды. Анализ макроокружения выполнен с применением PEST-подхода, обеспечивающего структурирование политико-правовых, экономических, социальных и технологических факторов, влияющих на развитие транспортной компании.

Формирование стратегических направлений развития осуществлялось на основе сопоставления результатов внутреннего и внешнего анализа. Использование матричного подхода позволило определить приоритетные комбинации факторов и сформировать мероприятия, ориентированные на усиление конкурентных преимуществ, снижение издержек и повышение устойчивости функционирования предприятия.

Применение обозначенного методического инструментария обеспечило комплексную оценку состояния транспортной компании и позволило сформулировать практико-ориентированные рекомендации по совершенствованию механизма управления её развитием.

Результаты. Эффективное управление развитием транспортной организации предполагает комплексный подход, учитывающий все элементы её деятельности: производственные процессы, технологическую инфраструктуру, персонал и клиентскую базу. В современных условиях транспортная отрасль сталкивается с высокой конкуренцией, ростом требований к цифровизации и оптимизации расходов, что делает актуальным системное и стратегическое управление развитием [1].

Развитие транспортной организации рассматривается как процесс количественного роста (увеличение мощностей, расширение рынка) и качественных преобразований (инновации, цифровизация, трансформация управленческих процессов) [2]. Для успешного управления развитием применяются следующие ключевые принципы: системность, адаптивность, процессность, инновационность, клиентоориентированность и устойчивость [3].

В таблице 1 представлены основные принципы управления развитием транспортной организации.

Таблица 1. Основные принципы управления развитием транспортной организации

Принцип	Содержание
Системность	Развитие затрагивает все элементы деятельности: ресурсы, персонал, технологии, клиентов.
Адаптивность	Быстрая реакция и гибкость стратегии в условиях высокой рыночной неопределённости.
Процессность	Оптимизация логистических процессов для сокращения сроков и затрат.
Инновационность	Использование цифровых технологий и телематики для повышения эффективности.
Клиентоориентированность	Построение сервисов под задачи бизнеса клиента.
Устойчивость	Баланс между ростом, затратами и рисками.

Применение этих принципов позволяет сформировать комплексный механизм управления развитием, направленный на повышение технологической оснащённости, организационной зрелости, качества логистического сервиса и финансовой устойчивости транспортной организации [4]. Таким образом, управление развитием не ограничивается оперативными задачами, а становится стратегическим инструментом обеспечения долгосрочного роста и конкурентоспособности компании [5].

Для визуального отображения теоретической модели управления развитием транспортной организации представлена схема, отражающая взаимосвязь внешней среды, целей развития, принципов управления и методов воздействия на ключевые процессы предприятия (рис. 1). Схема позволяет наглядно проследить, каким образом внешние и внутренние факторы формируют стратегические решения и обеспечивают достижение организационных целей [6].

В качестве практического примера выбрана транспортная компания «Лейдинг», которая занимает значимую позицию на рынке логистических услуг и демонстрирует активное развитие в условиях современных вызовов отрасли. Анализ её деятельности позволяет выявить сильные и слабые стороны управления развитием, определить возможности оптимизации процессов и предложить конкретные меры по повышению эффективности и устойчивости компании [7].

Транспортная компания «Лейдинг» является логистическим оператором, предоставляющим широкий спектр услуг: автоперевозки по России, международные маршруты, доставку тяжеловесных и негабаритных грузов, авиадоставку и временное хранение грузов. Компания располагает разнообразным автопарком, включающим

грузовые автомобили, фуры, рефрижераторы, контейнеровозы, тралы, ADR-транспорт, цистерны, газели, автокраны и манипуляторы, что позволяет эффективно работать с различными типами грузов и обслуживать как региональные, так и международные маршруты.

Рис. 1. Модель управления развитием транспортной организации

На протяжении последних лет «Лейдинг» обеспечил доставку более 165 тысяч грузов и преодолел общий путь порядка 29 миллионов километров. Компания выделяется индивидуальным подходом к клиентам, гибкой ценовой политикой, развитой мультимодальной логистикой и использованием современных технологий мониторинга. Несмотря на значительные внутренние ресурсы и конкурентные преимущества, компания сталкивается с рядом ограничений, включая необходимость усиления стратегического управления, цифровизации процессов и оптимизации эксплуатационных расходов.

Для выявления сильных и слабых сторон компании, а также потенциальных угроз и возможностей развития был проведён SWOT-анализ системы управления ТК «Лейдинг» (табл. 2).

Проведенный SWOT-анализ демонстрирует, что ТК «Лейдинг» обладает значительным потенциалом для стратегического роста благодаря своим ресурсам и компетенциям, однако для повышения конкурентоспособности требуется усиление цифровизации, оптимизация затрат и активизация маркетинговой деятельности [8].

Для оценки влияния внешней среды на деятельность транспортной компании «Лейдинг» проведён PEST-анализ [9] (рис. 2), позволяющий выделить ключевые политико-правовые, экономические, социальные и технологические факторы, определяющие стратегические возможности и риски компании.

Анализ внешней среды показывает, что компания функционирует в условиях как серьёзных рисков, включая рост себестоимости и дефицит кадров, так и открывающихся возможностей, таких как цифровизация и расширение международного присутствия [10].

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Мультиформатный автопарк (ADR, тралы, рефрижераторы и др.). 2. Международная и межрегиональная география перевозок. 3. Профессиональная команда логистов и водителей. 4. Полный комплекс логистических услуг «в одном окне». 5. Использование современных технологий мониторинга.	1. Высокие эксплуатационные затраты и простои техники. 2. Недостаточный уровень стратегического планирования. 3. Ограниченный маркетинг и слабое продвижение бренда. 4. Кадровый дефицит в отдельных направлениях. 5. Недостаточная цифровизация управленческих процессов.
Возможности	Угрозы
1. Рост рынка e-commerce и потребности в высокой скорости доставки. 2. Развитие мультимодальных логистических решений. 3. Программы господдержки обновления автопарка и цифровизации. 4. Увеличение спроса на перевозки опасных, рефрижераторных и негабаритных грузов. 5. Цифровая трансформация логистики как отраслевой стандарт.	1. Усиление конкурентного давления крупных логистических операторов. 2. Рост стоимости топлива, налогов, запчастей. 3. Санкционные ограничения и таможенные задержки. 4. Дефицит кадров на рынке транспортных услуг. 5. Ужесточение требований к безопасности и сертификации.

Рис. 2. PEST-анализ ТК «Лейдинг»

На основе проведённого SWOT-анализа разработаны стратегические направления развития компании (табл. 3), сгруппированные по четырём типам: использование сильных сторон для реализации возможностей (SO) [11], использование сильных сторон для минимизации угроз (ST) [12], сокращение слабых сторон за счёт использования возможностей (WO) [13] и минимизация слабых сторон и угроз (WT) [14]. Такой подход позволяет комплексно управлять развитием предприятия, сочетая внутренние ресурсы с внешними условиями рынка [15].

Таблица 3. Стратегия развития ТК «Лейдинг»

Тип стратегии	Мероприятия	Ожидаемый эффект
1	2	3
SO	Развитие мультимодальных логистических решений, продвижение сервиса «всё в одном», акцент на перевозках для e-commerce и специальных сегментов	Увеличение доли рынка, рост выручки и клиентской лояльности
ST	Расширение международных направлений, создание уникальных предложений для B2B-клиентов	Снижение зависимости от отдельных рынков, повышение конкурентного преимущества

Окончание табл. 3

1	2	3
WO	Внедрение TMS/CRM, цифровой аналитики маршрутов, привлечение субсидий для обновления автопарка, активное продвижение бренда	Сокращение издержек, повышение скорости обслуживания, рост числа новых клиентов
WT	Внедрение системы управления затратами, развитие HR-бренда, обучение и мотивация персонала	Снижение себестоимости, повышение маржинальности и качества услуг, уменьшение текучести кадров

Разработанная стратегия развития позволит ТК «Лейдинг» комплексно укрепить свои позиции на рынке, превращая выявленные возможности внешней среды в реальные конкурентные преимущества. Основное внимание рекомендуется уделять мероприятиям WO-группы, так как они обеспечивают максимальный эффект при относительно низких рисках внедрения и создают условия для устойчивого и долгосрочного роста компании.

Обсуждение результатов. Проведённый анализ управления развитием транспортной компании показал, что эффективность стратегических решений в отрасли определяется не только наличием материально-технической базы, но и качеством организационно-экономического механизма управления. Результаты SWOT- и PEST-анализа свидетельствуют о том, что ТК «Лейдинг» обладает значительным внутренним потенциалом, однако его реализация во многом зависит от степени системности стратегического планирования и уровня цифровой трансформации управленческих процессов.

Сильные стороны компании, включая диверсифицированный автопарк, широкий спектр логистических услуг и наличие профессионального кадрового состава, формируют основу для дальнейшего расширения рыночного присутствия. Вместе с тем выявленные слабые стороны – высокая себестоимость перевозок, недостаточная автоматизация управленческих процедур и ограниченная маркетинговая активность – снижают общую эффективность использования имеющихся ресурсов. Это указывает на необходимость перехода от преимущественно операционного управления к стратегически ориентированной модели развития.

Анализ факторов внешней среды подтвердил, что транспортная отрасль характеризуется высокой чувствительностью к макроэкономическим изменениям. Рост цен на топливо, ужесточение нормативных требований и усиление конкурентного давления создают риски для финансовой устойчивости компании.

Сопоставление внутренних и внешних факторов позволило определить приоритетные направления развития предприятия. Наиболее значимыми среди них являются внедрение цифровых систем управления перевозками (TMS и CRM), оптимизация маршрутной сети на основе аналитических данных, совершенствование системы управления затратами и развитие кадрового потенциала. Реализация данных мероприятий способна обеспечить снижение операционных издержек, повышение прозрачности управленческих решений и рост качества логистического сервиса.

Результаты исследования подтверждают целесообразность комплексного подхода к управлению развитием транспортной компании, объединяющего анализ внутреннего потенциала, оценку макросреды и формирование сбалансированных стратегических решений, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе.

Заключение. Проведённое исследование позволило обосновать значимость системного подхода к управлению развитием транспортной организации в условиях трансформации логистического рынка и усиления конкурентного давления. Анализ

теоретических положений и практической деятельности транспортной компании показал, что устойчивость предприятия определяется не только масштабами его материально-технической базы, но и качеством стратегического управления, способностью к организационным изменениям и уровнем технологической модернизации.

Разработанные стратегические направления развития транспортной организации направлены на повышение операционной эффективности, укрепление финансовой устойчивости и усиление конкурентных преимуществ. Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования при формировании долгосрочной стратегии транспортных компаний, модернизации логистических процессов и совершенствовании системы управления человеческими ресурсами.

Таким образом, управление развитием транспортной организации следует рассматривать как непрерывный процесс стратегического и организационного совершенствования, основанный на интеграции аналитических инструментов, рациональном использовании ресурсов и ориентации на устойчивый рост. Реализация комплексного организационно-экономического механизма управления развитием создаёт предпосылки для повышения конкурентоспособности предприятия и укрепления его позиций на рынке транспортных услуг.

Список литературы

1. Подволоцкий, М.В. Стратегическое управление – залог успеха компании // Актуальные исследования. – 2024. – №3(185). – С. 77–79. – URL: <https://apni.ru/article/8209-strategicheskoe-upravlenie-zalog-uspekha-komp> (дата обращения: 10.02.2026).
2. Как повысить эффективность управления автопарком // Ведомости. 2019. 5 июня. – URL: <https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2019/06/05/803488-povisit-effektivnost> (дата обращения: 10.02.2026).
3. Служба «Scloud». Как настроить управление автотранспортным предприятием. – URL: https://scloud.ru/blog/kak_nastroit_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem/ (дата обращения: 10.02.2026).
4. Существенные особенности эффективного управления транспортной логистикой // ГК «Севертранс». – URL: <https://www.severtrans.ru/blog/effektivnoe-upravlenie-transportnoy-logistiko/> (дата обращения: 10.02.2026).
5. Транспортная компания «Лейдинг». О компании. – URL: <https://leiding.ru/about-us/> (дата обращения: 10.02.2026).
6. Аникин, Б.А., Родкина, Т.А. Логистика: учебник. – М.: Проспект, 2022. – 408 с.
7. Сергеев, В.И. Логистика и управление цепями поставок. – М.: Юрайт, 2023. – 512 с.
8. Дыбская, В.В., Зайцев, Е.И. Стратегическое управление логистическими системами. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 368 с.
9. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К°, 2022. – 484 с.
10. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. – СПб.: Питер, 2021. – 720 с.
11. Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Паблицер, 2020. – 608 с.
12. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг-менеджмент. – 15-е изд. – СПб.: Питер, 2022. – 832 с.
13. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2020. – 640 с.

14. Управление проектами развития транспортной системы. – URL: <https://habr.com/ru/companies/mostransproekt/articles/862420/> (дата обращения: 10.02.2026).

15. Стратегии транспортного обслуживания в логистике: оптимизация и организация перевозок. – URL: <https://www.cleverence.ru/articles/sklad-i-logistika/-strategii-transportnogo-obsluzhivaniya-v-logistike-optimizatsiya-i-organizatsiya-perevozok/> (дата обращения: 10.02.2026).

Белов Валерий Игоревич, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления, Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия
E-mail: v.i.belov@bk.ru
ORCID: 0000-0002-3050-1768

Павлюченков Роман Эдуардович, магистр экономического факультета, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия
E-mail: pavlyuchenkov.roma@yandex.ru
ORCID: 0009-0008-6351-9834

Поступила в редакцию 25.02.2026 г.

UDC 656:658.5

DOI 10.5281/zenodo.19231199

BELOV Valeriy^{1,2},
PAVLYUCHENKOV Roman¹

¹Pushkin Leningrad State University, Peterburgskoe Shosse, 10, Saint Petersburg, Pushkin, Russia, 196605

²North-West Institute of Management – Branch of RANEPА, Sredny Prospekt V.O., 57/43, Saint Petersburg, Russia, 199178

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT IN A TRANSPORT ORGANIZATION

The article examines the issues of managing the development of a transport organization within the context of the contemporary economic and technological environment. Key factors influencing the performance efficiency of transport companies are analyzed, including economic, political-legal, social, and technological conditions. The study presents theoretical approaches to development management, including the systemic, innovative, and process-based approaches. Using the example of the transport company “Leiding”, an analysis of the internal organizational structure was conducted, strengths and weaknesses were identified, as well as opportunities and threats (SWOT analysis), and strategic directions for further development were determined. Practical recommendations are proposed for the digitalization of logistics processes, optimization of operating costs, modernization of the vehicle fleet, and enhancement of human capital management efficiency. The results of the study may be applied to improve the competitiveness of transport organizations and to establish a sustainable mechanism for managing their development.

Key words: *transport organization, development management, logistics, digitalization, SWOT analysis, strategic management, operational efficiency, innovation, human capital, multimodal transportation.*

References

1. Podvolotskiy, M.V. (2024) Strategic management as a key factor of company success. *Aktualnye issledovaniya*. No. 3 (185). Pp. 77–79. URL: <https://apni.ru/article/8209-strategicheskoe-upravlenie-zalog-uspekha-komp> (In Russian).
2. How to improve fleet management efficiency // *Vedomosti*. 2019. June 5. URL: <https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2019/06/05/803488-povisit-effektivnost> (In Russian).
3. Scloud Service. How to set up management of a motor transport enterprise. URL: https://scloud.ru/blog/kak_nastroit_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem/ (In Russian).
4. Key features of effective transport logistics management // Severtrans Group of Companies. URL: <https://www.severtrans.ru/blog/effektivnoe-upravlenie-transportnoy-logistikoy/> (In Russian).
5. Transport company “Leiding”. About the company. URL: <https://leiding.ru/about-us/> (In Russian).
6. Anikin B.A., Rodkina T.A. *Logistics: textbook*. Moscow: Prospekt, 2022. 408 p. (In Russian).
7. Sergeev, V.I. *Logistics and supply chain management*. Moscow: Yurait, 2023. 512 p. (In Russian).
8. Dybskaya V.V., Zaitsev E. I. *Strategic management of logistics systems*. Moscow:

INFRA-M, 2021. 368 p. (In Russian).

9. Gadzhinsky A.M. Logistics: textbook for bachelors. Moscow: Dashkov i K^o, 2022. 484 p. (In Russian).

10. Lambin J.-J. Strategic marketing. Saint Petersburg: Piter, 2021. 720 p.

11. Porter M. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. Moscow: Alpina Publisher, 2020. 608 p.

12. Kotler P., Keller K. Marketing management. 15th ed. Saint Petersburg: Piter, 2022. 832 p.

13. Bowersox D., Closs D. Logistics: integrated supply chain management. Moscow: Olimp-Business, 2020. 640 p.

14. Project management of transport system development. URL: <https://habr.com/ru/companies/mostransproekt/articles/862420/> (In Russian).

15. Transport service strategies in logistics: optimization and organization of transportation. URL: <https://www.cleverence.ru/articles/sklad-i-logistika/-strategii-transportnogo-obsluzhivaniya-v-logistike-optimizatsiya-i-organizatsiya-perevozok/> (In Russian).

Belov Valeriy, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Management, North-West Institute of Management – Branch of RANEPА, Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Pushkin, Russia

E-mail: v.i.belov@bk.ru

ORCID: 0000-0002-3050-1768

Pavlyuchenkov Roman, Master of the Faculty of Economics, Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Pushkin, Russia

E-mail: pavlyuchenkov.roma@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-6351-9834

Received 25.02.2026